

TOQALASH TADBIRINING OLMA HOSILDORLIGI VA SIFAT
KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI

¹Maxmudov Adxam Azizovich, ²Aliyev Xayrullo Xolmamatovich

¹Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog' dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti Farg'ona ilmiy-tajriba stansiyasi, k/x.f.n., katta ilmiy xodim

²Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog' dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti Farg'ona ilmiy-tajriba stansiyasi, kichik ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001002>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishki "Starkrimson" olma navi gul tugunchalarini toqalashning meva sifatiga ta'sirini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari berilgan.

Kalit so'zlar. Siyraklashtirish, toqalash, solkashlik, gul tugunchalari, sifat, tovar darajasi, azot, fosfor, kaliy, tosh-shag'alli, hosil yuki, hosildorlik, daromad, sof foyda, rentabellik.

Tadqiqot uslubiyoti. Tadqiqotlar Farg'ona viloyati, Quva tumanidagi dengiz sathidan 600 metr balandlikda joylashgan, unumdorligi past, tosh-shag'alli tuproqlarda 1,10 gektar maydonda (2001 yil) barpo qilingan olma kolleksiya bog'ida amaldagi ilmiy uslubiyotga muvofiq o'tkazilgan [2]. Payvandtag MM-106, nav - Starkrimson, ekish sxemasi- 6x2 m. Mevali daraxtlar ikki xil, ya'ni o'rtacha (azot 200, fosfor 100, kaliy 45 kg) va yuqori (azot 250, fosfor 130, kaliy 60 kg) fonda oziqlantirilgan.

Tadqiqotlarimizda olmani siyraklashtirish to'pguldagi markaziy gul ochilgandan keyin 6 haftagacha davom ettirildi. Jami gul tugunchalari va kichik meva (25mm gacha) ning 1/2 qismi toqalanib, mevaning eng yirik, sifatli qoldirilgan. Bunda har bir mevaga o'ttizta barg to'g'ri kelishi ta'minlanadi.

Tadqiqot natijalari. Bizning tadqiqotlarimizda, mevasi toqalanmagan daraxtda hosildorlik toqalanganga nisbatan yuqori bo'lgan. Jumladan, toqalash o'tkazilgan o'rtacha oziqa fonida hosildorlik 1.0 gektar maydon hisobiga 320,2 sentnerni tashkil qilgan bo'lsa, shu fonda meva toqalanganda hosildorlik 297,7 sentnerni tashkil qilgan yoki siyraklashtirish hisobiga hosildorlik 22,5 sentnerga pasaygan (1-jadval).

Yuqori oziqlantirish fonida ham yuqoridagi qonuniyat saqlanib, toqalanmagan xolatda 1.0 gektar maydon hisobiga 334 sentener hosil olingan bo'lsa, toqalash natijasida hosildorlik 20 sentnerga pasayib, 314 sentnerni tashkil qilgan. Demak, to'liq hosilga kirgan, etuk olma bog'ida oziqa fonining oshirilishi (azot 50 kg, fosfor 30 kg, kaliy 15 kg/ga oshirilgan) olma hosildorligining oshishiga, toqalash tadbirini o'tkazilishi esa ikkala oziqa fonida ham umumiy hosildorlikni pasayishiga olib kelgan. Yuqorida ta'kidlanganidek toqalash tadbiri meva sifatining yaxshilanishiga, toqalanmagan sharoitda esa sifatli, eksportbop, mevaning tovar darajasidagi ulushining pasayishiga olib kelgan. Jumladan, tovar darajasi toqalanmagan daraxtlarda 65-67 foizni tashkil qilgan bo'lsa, toqalash hisobiga meva sifati yaxshilanib, tovar darajasi 93,5-95 foizga etgan. Shuning uchun sifatsiz, notovar meva ulushi toqalash o'tkazilmagan xolatda 33-35 foizgacha yoki yetishtirilgan hosilning uchdan bir qismidan ortig'ini tashkil qilgan.

Toqalash tadbiri o'tkazilgan olma daraxtlarida sifatsiz, notovar mevalar ulushi 5-6,5 foiz bo'lgan xalos. Oziqa fonining ortishi bilan hosildorlik, meva og'irligining ortishi qayd etilgan bo'lsada, tovar darajasi sezilarli darajada ortmagan (1,5-2 foiz). Demak, oziqa fonidagi miqdoriy o'zgarishlar sezilarli darajada sifat o'zgarishlariga olib kelmagan.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Mevasi siyraklashtirilmagan daraxtlarda bir dona meva og'irligi o'rtacha oziqa fonida 149,5 gramm, yuqori fonda 154 grammga etgan bo'lsa, tovarlilik sezilarli darajada ortmagan (1,5-2 foiz). Mevasi siyraklashtirilmagan daraxtlarda bir dona meva og'irligi o'rtacha oziqa fonida 149,5 gramm, yuqori fonda 154 grammga etgan bo'lsa, siyraklashtirish hisobiga vazni ortib, mos ravishda 217-232 grammni tashkil qilgan.

2017 yil xolatiga 1 kg mevaning chakana narhi mevani siyraklashtirish hisobiga 800 so'mdan 1000 so'mgacha ortishi hisobiga, meva sotishdan olingan daromad toqalanmagan mevada 25616-26720 ming so'mdan, toqalangan mevalarda 29770-31400 ming so'mgacha ko'tarilgan.

1-jadval.

Olma mevasini toqalash tadbirining hosildorlik, sifat va samaradorlikka ta'siri (2016-2017 yil, o'rt.)

№	Tajriba varianti	o'g'it me'yor			hosildorlik, s/ga	tovar darajasi, foiz		1 dona meva og'irligi, g.	1 kg chakana narhi, so'm	Daromad, ming so'm	Tan narh, ming so'm	sof foyda, ming so'm	renta bellik, foiz
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O		tovar	notovar						
Starkrimson navi													
1	Toqalan	200	100	45	320,2	65	35	149,5	800	25616	9898	15718	159
2	mag'an	250	130	60	334	67	33	154	800	26720	10198	16552	162
3	Toqalangan	200	100	45	297,7	93,5	6,5	217,5	1000	29770	9998	19772	198
4		250	130	60	314	95	5	232	1000	31400	10298	21102	205

Ishlab chiqarish harajatlari yoki 1.0 gektar bog' maydonidagi tannarh siyraklashtirish hisobiga o'rtacha 100 ming so'mga, o'g'itlar me'yorining ortishi hisobiga 300 ming so'mga ortgan bo'lsada, daromadning sezilarli ortishi hisobiga ushbu muhim tadbirning iqtisodiy jihatdan samarali ekanligi isbotlangan. Jumladan, o'g'itning o'rtacha fonida mevasi toqalanmagan daraxtlarning har gektar maydonidan 15718 ming so'm sof foyda olingan bo'lsa, toqalash hisobiga sof foyda 19772 ming so'mgacha ortgan. O'g'it fonining ortishi hisobiga toqalanmagan mevada sof foyda 16552 ming so'mni, toqalash hisobiga esa 21102 ming so'mni tashkil qilgan. Shuning hisobiga rentabellik toqalanmagan mevada 159-162 foiz, toqalashdan keyin esa mos ravishda 198-205 foizga etgan.

Iqtisodiy taxlil natijalari toqalash tadbirining mevali daraxtlarning mineral o'g'itlardan foydalanish jarayoniga ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatmoqda. Demak, rentabellik darajasi mevalarni siyraklashtirish hisobiga o'rta oziqa fonda 39 foizga, yuqori fonda 43 foizga ortgan.

Xulosa qilib aytganda solkashlik xususiyati mavjud bo'lgan barcha kuzgi va qishki olma navlarida mevalarni siyraklashtirish, toqalash tadbirini o'tkazish iqtisodiy samaralidir. Mevalarni siyraklashtirish, toqalash tadbirini mevaning sifatli, yirik, rangdor bo'lishi, solkashlikning oldini olishi, mevaning daraxt shox-shabbasi bo'ylab bir tekis taqsimlanishi, kamroq kasallanishi, oziq moddalardan samarali foydalanishiga ijobiy ta'sir qiluvchi muhim agrotexnik tadbir sifatida kuzgi, qishki nav olma bog'larining barchasiga joriy etish tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Фоменко Т.Г. Продуктивность деревьев яблони при оптимизации условий водного и пищевого режимов сада в условиях Северо-Кавказского региона/Параметры адаптивности многолетних культур в современных условиях развития садоводства и виноградарства //Междун. дистанц. научн-практ. конфер. молодых ученых. Краснодар: СКЗНИИСВ, 2011.
2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/под ред. Е.Н. Седова. Орел, 1999. 606 с.